

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЮЛДАШЕВА Нилуфар Иброҳимовна

ТДПУниверситети

(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10886031>

БАДИЙ ТАЪЛИМДА ЭСТЕТИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг баддий – эстетик компетентлигини шакллантириш ва педагогик шарт-шароитлари ҳақида самарали технологияларини қўллаш борасида фикр юритилган. Бундан ташқари, бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг баддий – эстетик компетентлигини шакллантириш ва педагогик шарт-шароитлари ҳақида самарали технологияларини қўллаш борасида фикр юритилибгина қолмай, амалиётда ҳам, назарийта баддий таълимнинг қанчалик бизнинг соҳамизда жуда муҳим экани ҳақида атрофлича ва тўлиқроқ маълумотлар алмашишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: баддий-эстетика, санъат, ижод, урф-одат, толерантлик, технология, жараён, шарт-шароит, предмет, воқеа, ҳодиса, воқелик, фалсафий, социологик ва психологик, тасвирий санъат, баддий – эстетик компетентлик, эстетик компетентликни шакллантириш, самарали технологияларни қўллаш.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы формирования бадди – эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства и применения эффективных технологий с точки зрения педагогических условий. Кроме того, формирование художественно-эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства и речь идет не только об использовании эффективных технологий с точки зрения педагогических условий, но и была предпринята попытка обменяться подробной и более полной информацией о том, насколько важно художественное образование в нашей области, как на практике, так и в теории.

Ключевые слова: арт-эстетика, искусство, творчество, традиция, толерантность, технология, процесс, условия, субъект, событие, феномен, реальность, философские, социологические и психологические, изобразительное искусство, бадди-эстетическая компетентность, формирование эстетической компетентности, применение эффективных технологий.

FORMATION OF AESTHETIC COMPETENCE IN ART EDUCATION AND PEDAGOGICAL CONDITIONS

ANNOTATION

This article examines the issues of the formation of buddy – aesthetic competence of future teachers of fine arts and the use of effective technologies from the point of view of pedagogical conditions. In addition, the formation of artistic and aesthetic competence of future teachers of fine arts and it is not only about the use of effective technologies from the point of view of pedagogical conditions, but also an attempt was made to exchange detailed and more complete information about how important art education is in our field, both in practice and in theory.

Keywords: art aesthetics, art, creativity, tradition, tolerance, technology, process, conditions, subject, event, phenomenon, reality, philosophical, sociological and psychological, fine art, buddy-aesthetic competence, formation of aesthetic competence, application of effective technologies.

Шарт-шароитлар – бу маълум сабабларни аниқлаштрувчи ҳолатлар бўлиб, уларнинг пайдо бўлиши битта жараён ёки ҳодисага халақит берадиган ва бошқаларига қулайлик туғдирадиган ҳолатлардир. У ёки бу предмет, воқеа, ҳодиса ва ҳолатнинг мавжудлиги, ишлаши ва ривожланиши билан боғлиқ шароитларни ҳисобга олиш муҳимдир. Шундай қилиб, шарт-шароитларни белгилаш фақат объект, ҳодиса, жараён, тизим ва ҳоказоларга нисбатан мантиқий аҳамиятга эга. Шундай экан, ҳар қандай муаммони таҳлил қилишнинг фалсафий даражасида шарт-шароитларни аниқлаш зарурати объектлар, ҳодисалар, жараёнлар ва тизимларни ҳар қандай ўрганиш учун муҳим методик талабдир.

Педагогик жараёнга келсак, тадқиқот мавзусини ҳисобга олган ҳолда гап таълим жараёни иштирокчиларнинг ҳар қандай тадқиқот вазифасини ҳал этишга қаратилган фаолиятини амалга ошириш шарт-шароитлари ҳақида кетиши керак.

Педагогикада ҳар қандай фаолият шахс хусусиятларини шакллантириш нуқтаи назаридан кўриб чиқилганлиги сабабли, уларнинг умумийлиги унинг самарали ривожланишини таъминлайди, шунинг учун биз ушбу фаолият турларини амалга ошириш жараёни самарадорлигининг педагогик шартлари тўғрисида гапиришимиз шарт ва зарур. Уларнинг фалсафий таърифига асосланиб, шахснинг самарали ривожланиши учун биз уни содир бўлган ва ушбу жараённинг муваффақиятига ҳисса қўшадиган ҳолатлар мажмуи сифатида талқин қилишимиз мумкин [1].

Шу билан бирга, шарт-шароитлар қуйидагиларни ҳам ўз ичига олиши мумкин:

- а) атрофдаги воқелик объектлари;
- б) хилма-хил фаолиятни амалга ошириш жараёнининг субъектлари;
- в) фаол шахсни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари;
- д) ушбу жараённи ташкил этиш ва амалга оширишнинг воситалари, усуллари ва шакллари.

Илмий-педагогик адабиётлар таҳлили “педагогик шарт-шароитлар” тушунчасининг қуйидаги асосий хусусиятларини аниқлаш имконини берди:

- тадқиқот объекти ҳисобланган муайян муносабатларда таълим муҳитининг ташқи объектлари мажмуи;
- тадқиқот предметининг ечими боғлиқ бўлган ички хусусиятлари (ҳолатлар, фазилатлар) мажмуи;
- ташқи объектлар ва ички хусусиятларнинг ушбу мажмуи тадқиқот мавзусининг моҳияти, ишлаши ва ривожланишини белгилайди (қўйилган вазифани самарали ҳал қилиш).

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб айтадиган бўлсак, “педагогик шарт-шароитлар” тушунчасининг қуйидаги таърифини шакллантириш мумкин: таълим жараёнида махсус яратилган педагогик вазифаларни ҳал этишга қаратилган таркибий асослар, шакл, метод ва восита ва моддий-муҳитнинг объектив имкониятлари мажмуи бўлиб, уларни амалга ошириш аввалдан режалаштирилган фаолиятнинг самарали бўлишини таъминлайди.

Шу нуқтаи назардан педагог олимларнинг фикрларига қўшилган ҳолда, педагогик шарт-шароитларни фақат ташқи ҳолатлар, вазият, жараёнга таъсир этувчи объектлар мажмуи сифатида талқин қилиш мумкин эмас, чунки шахсни шакллантириш субъектив ва объектив, ички ва ташқи, моҳият ва ҳодисанинг ўзаро бирлигидир. Ана шу сабабли биз тадқиқот доирасида бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шакллантиришнинг ташкилий-педагогик шарт-шароитларини аниқлаштиришни муҳим вазифа сифатида белгиладик.

Тадқиқот доирасида бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини ривожлантиришнинг қуйидаги ташкилий-педагогик шарт-шароитлари ва технологиялари аниқлаштирилди:

1. Таълим жараёнини маданиятлараро мулоқот асосида ташкил этиш [2].

Бугунги воқелик шуни кўрсатадики, маданиятлараро муҳитда мақбул ўзаро таъсир ўтказиш қобилиятини ривожлантириш заруриятининг умумий белгилари кўп ҳолатда олий педагогик таълим мазмунига қўйиладиган расмий талаблар тавсифига эга бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот доирасида мулоқотнинг педагогик имкониятлари моҳиятини таҳлил қилиш унинг қуйидаги инсонпарварлик тавсифини очиб беришга имкон бери:

1. диалог – мулоқот – суҳбат – мунозара – баҳс – музокара – полемика – мувоҳаса диалогик муносабатлар маданиятини юзага келтириши мумкин;

2. мунозара турли даражаларда диалогик шаклда ифода этилиши мумкин, у ҳиссиётлар ва психофизиологик ҳолатга таъсир қилади; мулоқот бизнинг мақсадларимизни йўқ қилишга эмас, балки очиқ айтиш, маданий анъаналар, замон ва маданиятлар мулоқотини авлоддан-авлодга ўтказиш, сақлаш ва ривожлантиришга ёрдам беради.

Диалог информацион ва шахсий компонентларни ўз ичига олади. Ўз навбатида, информацион компонент қуйидагиларни ўзида акс эттиради: диалог мавзуси; танланган мавзу бўйича дастлабки назарий билимлар; диалог ва уни ўтказиш қоидалари тўғрисидаги маълумот (Д.Халперн); мунозара кодекси тамойиллари (Я.С.Яскевич) ва самарали мулоқот ўтказиш (К.Г.Павлова).

Шахсий компонент хулқ-атвор услуби, бўлажак мутахассиснинг малакаси (хабардорлик, тадқиқот, конструктив, прогноз қилувчи функциялар), таълим жараёнида ҳақиқий ўзаро таъсирнинг (диалогик-монологик) табиати (А.Б.Орлов); мулоқот қобилиятлари, фикрлаш тури, эҳтиёткорлик, фаоллик, қизиқиш кабиларни ўз ичига олади.

Таълим жараёнида субъектлар ўртасидаги мулоқотнинг диалогик хусусиятига жавоб берадиган механизмларни излаш уни бошқа шакллардан ажратиб турадиган тамойилларни аниқлаштиришни тақозо этади. Улар орасида объектив (ўзаро таъсир доираси; тилнинг бирлиги; субъектлар учун умумий ўзаро таъсир муаммосининг мавжудлиги) ва субъектив (турли нуқтаи назарлар ва моҳиятнинг мавжудлиги; ҳамкорларнинг тенглиги; ўқитувчи ва талабанинг ҳиссий иштироки; ўзаро бир-бирини тушуниш; янги билимларнинг пайдо бўлиши); мунозара мавзусига нисбатан янги билимларнинг юзага келиши; интеграция; мақсаднинг бирлиги) тамойиллар муҳим ўрин эгаллайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мулоқот шахсга йўналтирилган вазиятни яратиш воситаси сифатида савол-жавоб методидан фарқ қилади. Шахсга йўналтирилган вазият талабаларнинг шахсий вазифаларини янгилаш, уларнинг қадриятли танловини амалга оширишда тажриба тўплаш, танқидий идрок қилишга йўналтирилган мулоқот орқали яратилади.

Диалог нафақат инсоннинг ўзлигини очиб беради, бунда инсон шахс сифатида шаклланади. Мулоқотда талаба маданиятнинг тайёр намуналари, унинг натижаларини ўзлаштирмайди, балки шахсий маъносини очиб, ўзи учун янги нарсаларни кашф этиш орқали уларни ижодий равишда қайта ишлайди. Бу шахсн маданиятини ривожлантиришнинг моҳияти, унинг ўз-ўзини намоён қилиш механизмидир.

Мулоқот жараёнини ташкил этиш ва ўтказиш усуллари сифатида қуйидагилардан фойдаланиш мумкин: ўқув диалоги (С.Ю.Курганов), муаммоли вазиятни яратиш (Лернер И.Я., А.М.Матюшкин, Н.Н.Азизхўжаева ва бошқалар), диалог-дарс, ўқитишнинг жамоавий усуллари (В.К.Дьяченко), ижтимоий ўзаро таъсир, “ақлий хужум” (А.Н.Лутошкин), ўқувчиларни савол беришга ўргатиш (С.Ю.Сорокин, Е.Ю.Никитина ва б.), рамзий воситалар, ҳаракатлар чизма ва моделлари ёрдамидаги ўзаро таъсир, вазиятлар (В.В.Рубцов ва бошқалар) [4].

Тажриба шуни кўрсатадики, талабаларни маданиятлараро мулоқот асосида ўқитишнинг энг муҳим усуллари қуйидагиларни киритиш мумкин:

1. Турли маданият вакиллари ўртасида юзага келадиган зиддиятли маданиятлараро вазиятларни муҳокама қилиш. Ушбу мунозара нутқий хатти-ҳаракатларни бошқа маданият ташувчилари нуқтаи назаридан тўғри ёки нотўғри деб ҳисоблаш, уларни талқин қилиш, миллий ва ўзга миллат маданиятнинг қадриятларини кўда тутиб, зиддиятни олдини олишга ёрдам берадиган ижобий хулқ-атворнинг мақбул вариантларини кўриб чиқиш асосида олиб борилади. Ушбу усулларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, эмпатия механизмлари, хулқ-атвор мотивлари “кодланмайди”;

2. Маданий стереотипларни аниқлаш мақсадида бадиий қадриятлар, эстетик вазиятларни таҳлил қилиш. Стереотипларни шарҳлаш маданий қадриятлар ва меъёрлардаги тафовутларни, уларга нисбатан холис ва стереотипсиз муносабатда бўлиш, самарали маданиятлараро алоқаларни ўрнатишга эътибор беришга имкон беради;

3. Миллий ва ўзга миллат маданияти билан алоқадор ҳодисаларни қиёсий таҳлил қилиш. Ўзининг маданий тажрибаси, миллий ва маданий анъаналарини таҳлил қилиб, талаба маданиятлараро мулоқот объекти сифатида бир вақтнинг ўзида уларнинг ётлигини англаб этади ва нафақат бошқа тил кодларини, балки бошқа урф-одатлар, бошқа хулқ-атвор меъёрларини ҳам ҳисобга олишга интилади, бу бўлажак ўқитувчида эмпатиянинг ривожланишига ҳисса қўшади;

4. Миллий ва чет эл маданиятининг қадриятга йўналганлигини ҳисобга олиш асосида бадиий қадриятларни шарҳлаш. Маданиятлараро мулоқот шундан далолат берадики, миллий маданият доирасида инсон ўзининг ҳаёт тарзини тушуниши мумкин бўлгани сингари тасаввур пайдо бўлади. Аслида миллий маданият доирасидан ташқарига чиққандан кейин, ўзга дунёқараш, муносабатга дуч келган талаба ўз онгининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қила бошлайди ва шу билан бирга маданият билан очик мулоқотга киришишни ўрганишни бошлайди, бошқа маданият вакилини объектив баҳолай бошлайди.

Хулоса қилиб айтганда, маданиятлараро мулоқот фикрлар ранг-баранглиги, уларга ҳурматни тарбиялаш, ижобий алоқа ва муносабаларни ўрнатишга хизмат қилувчи бадиий-эстетик вазиятларни яратиш орқали бўлажак тасвирий санъат ўқитувчисининг касбий тажрибасини кенгайтиришга йўналтирилган.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини толерант мулоқотга йўналтириш.

ЮНЕСКО ташкилотининг 1995 йил 16 ноябрда Париж шаҳрида бўлиб ўтган 28-сессиясида 185 та давлат иштирокчилари ва масъуллари “Толерантлик тамойиллари Декларацияси” ни имзоладилар. 2003 йил БМТ томонидан жаҳон миқёсида халқаро толерантлик йили деб эълон қилинди. 16 ноябрь куни халқаро толерантлик куни деб эълон қилинди ва бутун дунёда нишонлана бошланди.

Мазкур Декларацияда инсоний муносабатларнинг асосий тушунчаси – толерантликнинг моҳияти қуйидагича очиб берилган: “Толерантлик маданиятнинг хилма-хиллигини, ўзини намоён қилиш шакллари ва инсон шахсиятининг намоён бўлишини ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни англатади. Толерантлик билим, ошкоралик, мулоқот ва фикр эркинлиги, виждон ва эътиқод эркинлиги билан таъминланади. Толерантлик - бу хилма-хилликдаги бирлик. Бу нафақат маънавий бурч, балки сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж ҳамдир” [3].

Толерантлик (лот.tolerantia – чидам, сабр-тоқат), бағрикенглик – ўзгарларнинг турмуш тарзи, ҳулқ-атвори, одатлари, ҳис-туйғулари, фикр-мулоҳазалари, ғоялари ва эътиқодларига нисбатан тоқатли, чидамли бўлиш. Бу бир-бирига ўхшамаган одамларнинг бирга аҳилликда яшашидир.

Бирор-бир инсонда ёки бирор-бир бегона маданиятда бизга нимадир ёқмаслиги мумкин, бироқ ўзгаларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига зиён етказмаса, жорий қонунларни бузмаса уларнинг мавжудлиги ва ривожланишини тан олишимиз керак. Яъни толерантлик бу ўзгаларнинг фикри, қарашлари ва хатти-ҳаракатига пассив, табиий равишда буйсунишни англатмайди. Балки алоҳида одамлар, турли гуруҳлар, халқлар, ижтимоий гуруҳлар ўртасида бир-бирини тушуниш, ижобий ҳамкорлик йўлидаги фаол ахлоқий нуқтаи назар ва психологик ҳамкорликни англатади.

Ижтимоий ишга доир луғат-маълумотномада эса: “Толерантлик – ижтимоий ишнинг бошқарув тамойили, индивидлар, гуруҳлар ва ижтимоий ҳамжамиятлар ўртасидаги маданий, ирқий ва бошқа тафовутларни тан олиш, одамларнинг ташқи қиёфаси, хатти-ҳаракати, қадриятлар йўналиши ва улардаги фарқларга нисбатан бағрикенгликдир”, дейилган.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Рубцов В. В. Социальное взаимодействие и обучение // Психологическая наука и образование. – 1996. - №2. – С.9-20.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: ТГПУ, 2003. – 192 с.
3. Азизхўжаева Н.Н. Ўқитувчи тайёрлашнинг педагогик технологияси. –Т.: Низомий номли ТДПУ, 2000. – 52 б.
4. Халперн Д.Х. Психология критического мышления. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz